

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11529994>

МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ПРОТОКОЛОВ БЕЗОПАСНОСТИ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ

Ахмедова Нодира Аминджановна

Кафедра Физики, Ташкентский университет информационных технологий
имени Мухаммада ал-Хоразмий, Ташкент, Узбекистан

nodiraxon2402@gmail.com

Ахмедова Нозима Фарход кизи

Кафедра Криптологии, Ташкентский университет информационных технологий
имени Мухаммада ал-Хоразмий, Ташкент, Узбекистан

nozi9405@gmail.com

Давронова Лола Уктамовна

Кафедра Криптологии, Ташкентский университет информационных технологий
имени Мухаммада ал-Хоразмий, Ташкент, Узбекистан

uktamovna88@gmail.com

Абдувалиева Эъзоза Бахтиёр кизи

Ташкентский университет информационных технологий имени
Мухаммада ал-Хоразмий, Ташкент, Узбекистан

ezo.9458@gmail.com

***Аннотация.** Интернет вещей (IoT) радикально изменяет взаимодействие людей с окружающим миром, подключая различные устройства к Интернету для обмена данными и выполнения задач. Протоколы связи, такие как DTLS, CoAPs, MQTT и 6LoWPAN, играют ключевую роль в обеспечении безопасности данных. Изучение методов обучения принципов работы данных протоколов позволяет подготовить ведущих специалистов информационных технологий. В данной статье описаны значение и этапы проведения SWOT анализа протоколов безопасности IoT, проведен их сравнительный анализ и сделаны выводы по применению этих технологий. Это поможет лучше понять специфику каждого протокола и разработать стратегии для подготовки специалистов в области IoT и кибербезопасности.*

***Ключевые слова:** IoT, SWOT анализ, протоколы безопасности, DTLS, CoAPs, MQTT, 6LoWPAN.*

1. Введение

Интернет вещей (IoT) представляет собой одну из самых динамично развивающихся технологий, в основе которого лежит возможность подключения различных устройств к сети Интернет для обмена данными и выполнения разнообразных задач. Протоколы связи играют ключевую роль в обеспечении эффективного функционирования IoT-устройств, от их взаимодействия и управления до обеспечения безопасности данных. Вопросы безопасности в IoT становятся все более актуальными, поскольку увеличение числа подключенных устройств и объемов передаваемых данных привлекает внимание злоумышленников. Для защиты информации и предотвращения несанкционированного доступа разработаны различные протоколы безопасности, такие как MQTT, CoAPs, DTLS, и другие.[1]

Цель данной статьи — показать эффективность SWOT анализа при обучении протоколов безопасности IoT. В рамках анализа рассмотрено несколько популярных протоколов безопасности IoT, проведен их сравнительный анализ и предложены рекомендации по эффективному обучению и применению этих технологий. Такой подход поможет не только лучше понять специфику каждого протокола, но и определить оптимальные стратегии для подготовки специалистов в области IoT, способных справляться с современными вызовами кибербезопасности.

2. Роль SWOT анализа при обучении

Существует много методов обучения, таких как, проектное обучение, проблемное обучение, обучение через практику и т.д. В каждой из этих методов можно использовать SWOT анализ.

SWOT анализ (SWOT analysis) – это инструмент стратегического планирования, который используется для оценки сильных и слабых сторон, возможностей и угроз организации или проекта. [2] SWOT является аббревиатурой от следующих английских слов:

- *Strengths (Сильные стороны)*: внутренние характеристики организации, которые дают ей преимущества перед конкурентами (например, уникальные ресурсы, сильная репутация, высокий уровень компетентности сотрудников).
- *Weaknesses (Слабые стороны)*: внутренние характеристики, которые ставят организацию в неблагоприятное положение по сравнению с конкурентами (например, недостаток ресурсов, низкая производительность, проблемы с качеством продукции).

- *Opportunities (Возможности)*: внешние факторы, которые организация может использовать для своего роста и развития (например, рост рынка, новые технологии, изменения в законодательстве, которые создают благоприятные условия).

- *Threats (Угрозы)*: внешние факторы, которые могут негативно повлиять на организацию (например, усиление конкуренции, экономический спад, изменения в законодательстве, которые создают барьеры для деятельности).

Цель SWOT анализа – помочь идентифицировать и понимать ключевые внутренние и внешние факторы, которые могут повлиять на успех проекта, и разработать стратегии, чтобы использовать возможности и минимизировать угрозы.

Процесс проведения SWOT анализа обычно включает следующие шаги:

1. *Сбор информации*: Анализ текущей ситуации и сбор данных о внутренней и внешней среде организации.

2. *Идентификация факторов*: Определение сильных и слабых сторон, возможностей и угроз.

3. *Анализ и интерпретация*: Оценка выявленных факторов и их значимость для организации.

4. Формирование стратегических решений, направленных на использование сильных сторон и возможностей, а также на устранение слабых сторон и минимизацию угроз. [3]

SWOT анализ может быть полезен для различных типов организаций и проектов, помогая им более эффективно планировать и управлять своими ресурсами и деятельностью. Данный анализ при обучении протоколов Интернета вещей (IoT) может помочь лучше понять и спланировать обучение в этой области, выявив ключевые сильные и слабые стороны, а также возможности и угрозы.

3. Протоколы безопасности Интернета вещей

В Интернете вещей существуют различные протоколы безопасности, обеспечивающие защиту данных и устройств. Эти протоколы играют ключевую роль в обеспечении безопасности IoT-устройств и данных, передаваемых в IoT-сетях. Вот некоторые из наиболее распространенных протоколов безопасности для IoT:

DTLS (Datagram Transport Layer Security) — это протокол безопасности, предназначенный для обеспечения конфиденциальности, целостности и аутентификации данных, передаваемых по протоколу датаграмм, таким как

UDP. DTLS является адаптацией протокола TLS (Transport Layer Security) для работы с ненадежными транспортными протоколами.[4]

Основные особенности DTLS:

- Шифрование и целостность: Обеспечивает шифрование и целостность данных, передаваемых по ненадежным транспортным протоколам, таким как UDP.
- Аутентификация: Поддерживает взаимную аутентификацию сторон.
- Защита от повторных атак: Использует механизмы для защиты от атак с повтором.

Структура пакета DTLS

Пакет DTLS состоит из следующих основных компонентов:

Заголовок протокола DTLS

- Content Type: Тип данных, передаваемых в данном фрейме (например, handshake, application data).
- Version: Версия протокола DTLS.
- Epoch: Индикатор текущей фазы безопасности, используется для управления ключами.
- Sequence Number: Уникальный номер, используемый для защиты от повторных атак.
- Length: Длина полезной нагрузки.

Данные полезной нагрузки

- Handshake Messages: Сообщения рукопожатия для установки соединения и управления ключами.
- Application Data: Зашифрованные данные приложения.
- Alert Messages: Сообщения для уведомления о различных событиях, таких как ошибки или завершение соединения.

Алгоритмы шифрования и хеширования

DTLS использует те же криптографические алгоритмы, что и TLS. Среди них следующие алгоритмы шифрования:

- AES: Поддерживает ключи длиной 128, 192 и 256 бит.
- ChaCha20-Poly1305: Современный потоковый шифр, обеспечивает высокую скорость и безопасность.
- 3DES (Triple Data Encryption Standard): Устаревший, но все еще поддерживаемый для совместимости.

Алгоритмы хеширования и аутентификации

- HMAC-SHA256: HMAC с использованием SHA-256.
- HMAC-SHA384: HMAC с использованием SHA-384.

- HMAC-SHA1: HMAC с использованием SHA-1 (устаревший и не рекомендуется к использованию) [4].

CoAPs (Constrained Application Protocol Secure) — это версия протокола CoAP (Constrained Application Protocol) с поддержкой безопасности на основе DTLS (Datagram Transport Layer Security). CoAPs предназначен для использования в средах с ограниченными ресурсами, таких как устройства Интернета вещей (IoT), обеспечивая защиту данных, передаваемых между узлами.[5]

Основные особенности CoAPs:

- Шифрование: Защищает данные от перехвата и несанкционированного доступа.
- Аутентификация: Подтверждает подлинность сторон, участвующих в обмене данными.
- Целостность данных: Гарантирует, что данные не были изменены во время передачи.
- Защита от повторных атак: Использует механизмы для предотвращения повторных атак.

Структура пакета CoAP

CoAP-пакеты имеют простую структуру, которая включает заголовок и полезную нагрузку:

Заголовок (Header):

- Версия (Version): Версия протокола CoAP.
- Тип сообщения (Type): Тип сообщения (Confirmable, Non-confirmable, Acknowledgement, Reset).
- Токен длина (Token Length): Длина поля токена.
- Код (Code): Код запроса или ответа (например, GET, POST, PUT, DELETE для запросов; 2.05 (Content), 4.04 (Not Found) для ответов).
- Идентификатор сообщения (Message ID): Уникальный идентификатор сообщения.
- Токен (Token): Опциональное поле для сопоставления запросов и ответов.
- Опции (Options): Массив опциональных полей, содержащих информацию о маршрутизации, типе контента и других параметрах.

Полезная нагрузка (Payload): Данные приложения, передаваемые в сообщении.

Структура пакета CoAPs

Сообщения CoAPs инкапсулируются в DTLS-пакеты, структура которых включает:

- DTLS-заголовок: Содержит информацию о типе сообщения, версии протокола, номере эпохи и последовательности, длине полезной нагрузки.
- Полезная нагрузка DTLS: Шифрованные и аутентифицированные данные CoAP.

Алгоритмы шифрования и хеширования

CoAPs использует те же алгоритмы, что и DTLS для обеспечения безопасности. Среди них следующие алгоритмы шифрования:

- AES: Поддерживает ключи длиной 128, 192 и 256 бит.
- ChaCha20-Poly1305: Современный потоковый шифр, обеспечивающий высокую скорость и безопасность.

Алгоритмы хеширования и аутентификации

- HMAC-SHA256: HMAC с использованием SHA-256.
- HMAC-SHA384: HMAC с использованием SHA-384. [5]

Алгоритмы обмена ключами

ECDH (Elliptic Curve Diffie-Hellman): Для безопасного обмена ключами на эллиптических кривых.

SMQTT (Secure MQTT) — это расширение протокола MQTT (Message Queuing Telemetry Transport), предназначенное для обеспечения безопасности передачи данных в сетях с ограниченными ресурсами, таких как IoT (Интернет вещей). SMQTT добавляет функции шифрования и аутентификации к стандартному протоколу MQTT, чтобы защитить данные от несанкционированного доступа и изменения.

Основные особенности SMQTT

- Шифрование данных: Защита данных от перехвата с помощью современных криптографических алгоритмов.
- Аутентификация: Подтверждение подлинности отправителя и получателя сообщений.
- Целостность данных: Обеспечение того, что данные не были изменены во время передачи.
- Защита от повторных атак: Использование уникальных идентификаторов и меток времени для предотвращения повторных атак.

Структура пакета SMQTT

Пакеты SMQTT расширяют стандартные пакеты MQTT, добавляя поля для обеспечения безопасности. Основные компоненты пакета SMQTT включают:

- Заголовок пакета (Fixed Header)
- Тип сообщения (Message Type): Определяет тип сообщения (CONNECT, PUBLISH, SUBSCRIBE и т.д.).
- Флаги управления (Control Flags): Управляющие флаги для конкретного типа сообщения.
- Длина оставшегося сообщения (Remaining Length): Длина оставшейся части сообщения.
- Вариантный заголовок (Variable Header):
- Поля безопасности (Security Fields): Включают уникальные идентификаторы, метки времени, и другие параметры, используемые для обеспечения безопасности.
- Полезная нагрузка (Payload):
- Зашифрованные данные (Encrypted Data): Данные приложения, зашифрованные с использованием алгоритмов MQTT. [6]

Алгоритмы шифрования и аутентификации

Алгоритмы шифрования:

- AES (Advanced Encryption Standard): Обычно используется с ключами длиной 128, 192 или 256 бит.

Алгоритмы хеширования и аутентификации

- HMAC-SHA256: HMAC с использованием SHA-256 для обеспечения аутентификации и целостности данных.
- ECDSA (Elliptic Curve Digital Signature Algorithm): Используется для цифровых подписей и аутентификации.

Алгоритмы обмена ключами

ECDH (Elliptic Curve Diffie-Hellman): Используется для безопасного обмена ключами. [7]

6LoWPAN (IPv6 over Low-Power Wireless Personal Area Networks) — это протокол, который позволяет использовать IPv6 в сетях с низким энергопотреблением и ограниченными ресурсами, таких как сети датчиков и другие IoT (Интернет вещей) устройства. Протокол 6LoWPAN определяет механизмы для сжатия, фрагментации и адаптации IPv6 пакетов для работы в беспроводных сетях на основе IEEE 802.15.4. (IEEE: Institute of Electrical and Electronics Engineers (Институт инженеров по электротехнике и электронике).

802: Семейство стандартов для локальных и метрополитенских сетей (LAN/MAN).

15: Рабочая группа по беспроводным персональным сетям (Wireless Personal Area Networks, WPAN).

4: Номер проекта внутри рабочей группы 802.15, который фокусируется на стандарте для низкоскоростных WPAN.) [8]

Основные особенности 6LoWPAN:

- Сжатие заголовков: Сжатие заголовков IPv6 для уменьшения размера пакетов и экономии пропускной способности.
- Фрагментация и сборка: Разделение больших IPv6 пакетов на более мелкие фрагменты и их последующая сборка на приемной стороне.
- Адаптация к сетям с ограниченными ресурсами: Оптимизация для использования в сетях с ограниченной пропускной способностью и энергопотреблением.

Структура пакета 6LoWPAN

Пакет 6LoWPAN включает несколько основных компонентов:

- Заголовок IEEE 802.15.4: Основной заголовок, используемый для передачи данных в беспроводных сетях.
- Заголовок адаптации 6LoWPAN: Содержит информацию для фрагментации, сборки и сжатия заголовков.
- Полезная нагрузка: Данные приложения, передаваемые в пакете.

Заголовок адаптации 6LoWPAN

Dispatch Byte: Определяет тип сообщения 6LoWPAN (например, фрагментированный пакет или сжатый IPv6 заголовок).

Заголовок фрагментации (Fragmentation Header):

- Datagram Size: Общий размер исходного пакета.
- Datagram Tag: Уникальный идентификатор пакета для сборки фрагментов.
- Datagram Offset: Позиция фрагмента в исходном пакете.

Заголовок сжатия (Header Compression):

- Context Identifier Extension: Опциональное поле для контекстного сжатия.
- Компрессированные поля IPv6 заголовка: Поля, такие как адреса источника и назначения, сжаты для уменьшения размера заголовка.

Алгоритмы шифрования и аутентификации

Для обеспечения безопасности в 6LoWPAN обычно используются протоколы безопасности на основе IEEE 802.15.4 и IPsec:

IEEE 802.15.4 Security

AES-CCM (Counter with CBC-MAC): Используется для шифрования данных и обеспечения целостности сообщений (128-битный стандартный ключ шифрования).[9]

Таблица 1

Сравнительный анализ протоколов безопасности в Интернет вещей

Протоколы	Назначение	Уровень безопасности	Производительность	Сложность реализации	Распространенность
<i>DTLS</i>	Аутентификация, шифрование и целостность данных [10]	Высокий	Средняя	Средняя	Широкая
<i>CoAPs</i>	Защищенный протокол прикладного уровня для IoT [11]	Средний	Высокая	Низкая	Растущая
<i>SMQTT</i>	Защищенная версия MQTT, протокола обмена сообщениями для IoT [11]	Средний	Средняя	Низкая	Растущая
<i>6LoWPAN</i>	Адаптация IPv6 для сетей с низким энергопотреблением [12]	Средний	Средняя	Средняя	Растущая

Таблица 2

Сравнительный анализ протоколов безопасности в Интернет вещей

Протоколы	Устройства	Порты	Частота	Энергопотребления
<i>DTLS</i>	Мобильные устройства, IoT устройства, сетевые устройства (маршрутизаторы, коммутаторы), серверы.	443 (для DTLS поверх UDP)[4]	868/915 МГц (IoT).	Высокое энергопотребление на мобильных устройствах и IoT устройствах из-за криптографических операций.

<i>CoAPs</i>	IoT устройства, сенсоры, умные счетчики.	5684 (для CoAPs), 5683 (для CoAP).[5]	Часто используется в сетях с частотой 868/915 МГц и 2.4 ГГц.	Низкое энергопотребление, оптимизирован для использования в устройствах с ограниченными ресурсами.
<i>MQTT</i>	IoT устройства, сенсоры, контроллеры, шлюзы.	8883 (для MQTTs), 1883 (для MQTT).[6]	Часто используется в сетях с частотой 868/915 МГц и 2.4 ГГц.	Низкое энергопотребление, разработан для устройств с ограниченными ресурсами.
<i>6LoWPAN</i>	IoT устройства, сенсоры, умные счетчики.	Использует порты, определенные приложениями, работающими поверх 6LoWPAN.[8]	868/915 МГц, 2.4 ГГц.	Очень низкое энергопотребление, разработан специально для устройств с ограниченными ресурсами и долгим временем автономной работы.

4. Заключение

В условиях стремительного роста и развития технологий Интернета вещей (IoT), обеспечение безопасности данных и защита от киберугроз становятся критически важными аспектами. Протоколы безопасности, такие как MQTT, CoAPs и DTLS, играют ключевую роль в этом процессе, предоставляя средства для защиты информации и предотвращения несанкционированного доступа.

Данная статья раскрывает роль SWOT анализа в обучении протоколов безопасности IoT. Он позволяет выявить сильные и слабые стороны, а также возможности и угрозы, связанные с каждым из рассмотренных протоколов. Сравнительный анализ протоколов показал, что каждый из них имеет свои уникальные преимущества и ограничения, которые необходимо учитывать при их выборе и применении.

Внедрение практических занятий, использование поддержки индустрии и постоянное обновление учебных материалов помогут создать прочную основу для подготовки специалистов, способных эффективно решать задачи кибербезопасности в условиях постоянно меняющегося технологического ландшафта.

Таким образом, статья подчеркивает важность комплексного подхода к обучению протоколов безопасности IoT, используя SWOT анализ как стратегический инструмент. Это позволит не только повысить качество обучения, но и обеспечить готовность специалистов к новым вызовам и угрозам, возникающим в мире Интернета вещей.

Список использованной литературы

1. Buyya, R., & Dastjerdi, A. V. (2016). *Internet of Things: Principles and Paradigms*. Elsevier.
2. Мещерякова Е.А., Мещеряков М.В. (2022). SWOT-анализ — метод оценки конкурентоспособности предприятия. *Ж.: Молодой ученый*. — 2022. — № 23 (418). — С. 551-553. — URL: <https://moluch.ru/archive/418/93030/>.
3. Бачинский А.Г., Дмитриев Н.А., Авласевич Д.Б., Кириллов А.А. (2020). ТЕХНОЛОГИЯ SWOT- АНАЛИЗА. Журнал “Форум молодых учёных”.
4. Rescorla, E., & Modadugu, N. (2012). Datagram Transport Layer Security (DTLS). RFC 6347.
5. Hartke, K. (2015). The Constrained Application Protocol (CoAP). RFC 7252.
6. Hillar, G. C. (2017). *MQTT Essentials - A Lightweight IoT Protocol*. Packt Publishing.
7. Hu, F. (2016). *Security and Privacy in Internet of Things (IoTs): Models, Algorithms, and Implementations*. CRC Press.
8. Shelby, Z., Bormann, C. (2010). *6LoWPAN: The Wireless Embedded Internet*. Wiley.
9. Katz, J., & Lindell, Y. (2014). *Introduction to Modern Cryptography: Principles and Protocols*. CRC Press.
10. Russell, B., & Van Duren, D. (2016). *Practical Internet of Things Security*. Packt Publishing.
11. Gravina, R., et al. (2017). *Cybersecurity and Privacy in IoT: Fundamental Concepts, Technologies, and Applications*. Springer.
12. Coates, B. (2018). *Secure Your IoT: A Practical Guide to Security for the Internet of Things*. Apress.